

УДК

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА ПО ДАННЫМ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В PHOTOMOD 7

КОШУРБАЕВА РАУШАН АЙДАРХАНОВНА

Магистрантка III курса заочной формы обучения
Уфимского университета науки и технологий, г. Уфа

Научный руководитель: **УСМАНОВА АДЕЛЯ РАМИЛЕВНА**, канд. геогр. наук, доцент кафедры геодезии, картографии и географических информационных систем, ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий».

***Аннотация.** В данной работе рассматриваются современные методы построения цифровой модели рельефа (ЦМР) на основе данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Анализируются этапы обработки аэрофотоснимков, включая автоматическое ориентирование изображений, построение плотного облака точек и фильтрацию данных для повышения точности модели. Особое внимание уделено автоматизированным алгоритмам обработки, позволяющим ускорить формирование ЦМР и минимизировать влияние человеческого фактора. Приводятся примеры практического применения цифровых моделей рельефа в программе ЦФС PHOTOMOD7. Работа демонстрирует эффективность использования БПЛА и современных методов фотограмметрической обработки для получения точных и актуальных цифровых моделей рельефа.*

This paper examines modern methods for generating a Digital Elevation Model (DEM) based on data acquired from Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). The stages of aerial image processing are analyzed, including automatic image orientation, dense point cloud generation, and data filtering aimed at improving model accuracy. Special attention is paid to automated processing algorithms that accelerate DEM generation and minimize the influence of the human factor. Examples of practical applications of digital elevation models using the PHOTOMOD 7 digital photogrammetric system are presented. The study demonstrates the effectiveness of using UAVs and modern photogrammetric processing methods to obtain accurate and up-to-date digital elevation models.

***Ключевые слова:** БПЛА, аэрофотосъемка, цифровая модель рельефа, автоматизированная обработка, облако точек, ортофотоплан.*

Благодаря оптимальному соотношению стоимости и эффективности, беспилотные летательные аппараты в настоящее время широко применяются для выполнения геодезической съемки крупных и труднодоступных территорий. Их использование позволяет оперативно получать точные данные для последующего создания картографических материалов и планов различного назначения. Данные, получаемые с БПЛА, позволяют получать высокоточные сведения о рельефе территории, что ранее требовало значительных временных и трудовых затрат[1].

Автоматизированное построение цифровой модели рельефа (ЦМР) на основе аэрофотоснимков значительно повышает скорость и точность обработки. Основная цель данного подхода – создание пространственно привязанных моделей рельефа, которые могут использоваться для инженерных, научных и планировочных задач. Аэрофотосъемочные работы осуществлялись в рамках подготовки исходных материалов для крупномасштабного картографирования территории. Крупномасштабные топографические карты масштаба 1:5000 применяются для детального изучения и анализа территории, проектирования и размещения объектов капитального строительства, планирования инженерных коммуникаций, а также для выполнения инженерно-геодезических изысканий и мониторинга состояния застроенных и природных территорий.

По завершении аэрофотосъёмочных работ, выполненных с применением беспилотных летательных аппаратов, цифровые изображения используются в качестве исходных данных для фотограмметрической обработки в специализированных программных комплексах, обеспечивающих автоматизированное выполнение операций пространственного ориентирования, реконструкции трёхмерной модели местности и последующего формирования производных картографических материалов.

Цифровые фотограмметрические системы. PHOTOMOD— современный программный комплекс для фотограмметрической обработки аэрофотоснимков, который используется для создания цифровых моделей рельефа, ортофотопланов и 3D-моделей территорий. Основными преимуществами создания цифровой модели рельефа (ЦМР) фотограмметрическим методом являются оперативность получения актуальных данных, используемых в процессе моделирования; высокая степень автоматизации моделирования с применением современных цифровых фотограмметрических систем; а также высокая точность получаемых моделей. [2]стр 27.

Примеры применения

Программа позволяет выполнять полный цикл обработки данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или авиационной съёмки, включая:

- автоматическое ориентирование изображений,
- построение плотного облака точек,
- фильтрацию данных,
- генерацию цифровой модели рельефа (ЦМР),
- создание ортофотопланов и интеграцию результатов с ГИС.

При создании проекта использовались снимки с камеры SONY RX1, которая создаёт ортофотопланы с высокой точностью изображения.

Внутреннее выполняется путём импорта метаданных. Параметры внешнего ориентирования берутся из данных, полученных с БПЛА. Для уравнивания фотограмметрического блока загружаются опорные точки, выполняются измерения, после чего производится корректировка параметров внешнего и внутреннего ориентирования. Опорные точки измерялись в процессе полёта с использованием GPS-приёмников. В результате уравнивания фотограмметрического блока были получены уточнённые опорные и связующие точки с плановой среднеквадратической ошибкой по координатам X и Y, равной 0,03 м, что соответствует требованиям для создания крупномасштабных карт. После уравнивание можно вывести отчет, со всеми данными в формате PDF.

После выполнения уравнивания система автоматически формирует отчет, включающий все расчетные данные, в формате PDF.

Рисунок-1. Отчет по уравниванию блока.

Расхождения на точках

Расхождения по стереопарам

Тип ошибки	Ex, метр	Ey, метр	Exy, метр
От среднего			
СКО	0.036	0.032	0.139
Ср. модуль	0.022	0.020	0.094
Максимум	0.281	0.313	1.035
Взаимные			
СКО	0.054	0.048	0.207
Ср. модуль	0.037	0.032	0.152
Максимум	0.352	0.380	1.647

Ошибки на снимках

Тип ошибки	Ex, пикс	Ey, пикс	Exy, пикс
СКО	0.278	0.262	0.382
Ср. модуль	0.218	0.191	0.330
Максимум	0.886	0.978	1.068

Рисунок-2.1 Расхождения на точках.

Измерение точек цифровой модели рельефа выполнялось с использованием стереомониторов, обеспечивающих трёхмерное восприятие рельефа при помощи стереочков. Для определения координат применялся метод неподвижной марки: оператор наводит стереокурсор на выбранную точку стереомодели и регистрирует её координаты и параллаксу. Применение стереомониторов позволяет выполнять высокоточные измерения пространственных координат, обеспечивает наглядное восприятие рельефа и возможность интерактивного контроля результатов. [4]

Фильтрация строений и растительности проводится в процессе обработки данных для удаления или корректировки точек, относящихся к объектам, не входящим в цифровую модель рельефа (ЦМР), таких как здания и деревья. Это необходимо для получения более точной и

чистой модели поверхности земли без влияния искусственных и природных объектов. В программном обеспечении применяется фильтр, который автоматически распознаёт и разделяет надёжные выбросы и сомнительные выбросы. Для каждого прохода фильтра (основной, дополнительный, детальный) можно задавать действия: удаление, исправление или проверку выбросов. Также учитываются параметры, такие как: среднее расстояние между точками в слое, допустимое отклонение от сглаженной поверхности, углы наклона для определения острых выбросов, максимальные площади плоских и наклонных выбросов, радиус промежуточного сглаживания.

Рисунок 3. Визуализация цифровой модели рельефа в виде горизонталей.

Эти настройки позволяют эффективно фильтровать шумовые точки, связанные с растительностью и строениями, улучшая качество получаемой ЦМР и повышая точность последующего анализа и моделирования. [3]

Цифровые модели рельефа на основе БПЛА успешно применяются для мониторинга оползней, изменения береговой линии, состояния карьеров и строительных площадок. Кроме того, автоматизация позволяет создавать актуальные карты в труднодоступных районах с минимальным вмешательством человека.

Заключение

Автоматизированное построение цифровой модели рельефа на основе данных БПЛА является эффективным и современным методом анализа территории. Использование алгоритмов автоматической обработки позволяет получать точные и актуальные модели, сокращая затраты времени и ресурсов. Цифровая модель рельефа, созданная фотограмметрическим способом, обладает необходимым качеством, поскольку исходные данные охватывают всю заданную территорию и корректно передают особенности рельефа.

Таким образом, цифровые фотограмметрические технологии создания цифровых моделей рельефа и ортофотопланов для крупномасштабных карт местности по материалам аэрофотосъёмки являются одними из наиболее эффективных. Их внедрение позволяет значительно сократить, упростить, а в ряде случаев полностью исключить многие виды традиционных геодезических и картографических измерений. Кроме того, использование данных технологий повышает точность получаемых данных, сокращает сроки выполнения работ и снижает стоимость конечной продукции

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Сечин А. Ю. «Беспилотный летательный аппарат: применение в целях аэрофотосъёмки для картографирования» (часть 2) — Москва: «Ракурс», 2011. — 98 с.
2. Б.А. Новаковский, Р.В Пермяков «Комплексное геоинформационно фотограмметрическое моделирование рельефа» Москва Издательство МИИГаик, 2019г, Удк 528.85:528.74:528.93
3. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ PHOTOMOD 8.1 Обработка данных беспилотных летательных аппаратов (Windows x64). <https://racurs.ru/program-products/photomod-uas/>
4. Зинченко О.Н., Смирнов А.Н., Чекурин А.Д. Обзор современных жидкокристаллических стереомониторов. — www.racurs.ru.
5. Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан «Об утверждении Методики по фотограмметрической работе при создании цифровых сельскохозяйственных карт». — Астана, 2022. — URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200033333> (дата обращения: 20.12.2025).